

ГЛ. АС. Д-Р КРАСИМИР С. КРЪСТЕВ
(СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“)

ЕГИПЕТСКИ ИЗВОРИ ЗА ГИБЕЛТА НА САМУИЛОВИТЕ ПРИЕМНИЦИ

През втората половина на X и началото на XI в. продължил близо половинвековният византийско-български двубой, който довел до унищожаването на ранносредновековната българска държава. Историческата равностетка сочи, че всички владетели на Българското царство от този период завършили живота си при драматични обстоятелства. Докато цар Борис II (969–971; † 976) бил убит по погрешка на българо-византийската граница, то неговият брат – цар Роман (976–997), умрял вследствие на шестгодишното си пленничество в цариградски затвор. Незавидна била и участва на българския цар Самуил (997 – 6 октомври 1014), който получил сърдечен удар при вида на хилядите ослепени войници след битката в клисурата Клидион (при дн. с. Ключ, Петричко).

Сходна съдба имали и Самуиловите приемници. През 1015 г. византийският василевс Василий II (976–1025) подтикнал Аароновия син да отстрани своя първи братовчед – цар Гаврил Радомир (1015–1018). В крайна сметка той го умъртвил по време на лов. Новият български владетел – цар Йоан Владислав (1015–1018), изпратил пратеник и писмо при ромейския император, с което „съобщил, че е убил Гаврил в Петриск [дн. с. Петра близо до гр. Флорина, Гърция] и че е взел цялата власт в свои ръце. [С писмото] обещал също да изяви на императора подобаващата му се покорност и подчинение“¹.

На свой ред последният владетел на ранносредновековна България загинал при обсадата на крепостта Драч (дн. Дуръс, Албания). Обстоятелствата около смъртта му са изяснени в една от добавките на епископ Михаил Деволски от 1118 г. към Виенския препис от съчинението на византийския автор Йоан Скилица (творил през втората половина на XI в.). Според него българският цар бил убит при конно единоборство със стратега Никита Пигонит².

Свидетелства за кончината на българските владетели се съдържат и в няколко арабски източника. Най-ранни по време са сведенията на египетския християнски автор Яхя ибн Саид ал-Антаки (около 980 – около 1066), повече известен като Яхя Антиохийски, тъй като

¹ Ioannes Scylitzes. *Synopsis historiarum*. Rec. I. Thurn (CFHB Vol. 5). Berolini et Novi Eboraci, 1973, p. 349–350; 353; В. Гюзелев. *Извори за средновековната история на България (VII–XV в.) в австрийските ръкописни сбирки и архиви. Т. I. Български, други славянски и византийски извори*. София, 1994, № 15, с. 47, 53 (текст и превод); *Gesta Rerum Sclavorum*. Т. I. Критичко издание и превод. Издание приредила и текст превела Драгана Кунчер. Београд, 2009, p. 130–133. Вж. и В. Златарски. *История на българската държава през средните векове. Т. I. Ч. 2. Първо българско царство. От славянизацията на държавата до падането на първото царство*. София 1927, 20073, с. 748–754, 763, бел. 1; Притурка № 13, с. 850–853; *История на България. Т. 2. Първа българска държава*. София, 1981, с. 417; С. ПИРИВАТРИЃ. *Самуилова държава. Обим и характер*. Београд, 1997, с. 123–124 и бел. 163; Ив. БОЖИЛОВ., В. Гюзелев. *История на средновековна България VII–XIV в.* София, 1999, с. 327; Г. Н. НИКОЛОВ. *Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България (края на VII – началото на XI в.)*. София, 2005, с. 186–187.

² Ioannes Scylitzes. *Synopsis historiarum*, p. 357; В. Гюзелев. *Извори*, I, № 15, с. 48, 54 (текст и превод); Вж. и В. Златарски. *История*, I/2, с. 771–772; *История на България*, 2, с. 418; С. ПИРИВАТРИЃ. *Самуилова държава*, с. 128; Ив. БОЖИЛОВ., В. Гюзелев. *История*, с. 329; Г. Н. НИКОЛОВ. *Централизъм и регионализъм*, с. 200.

се преселил във византийското владение Антиохия (дн. Антакия, Турция)³. Неговата творба представлява продължение на хрониката „На низ от скъпоценни камъни“ на мелхитския патриарх на Александрия (или ал-Искандария, дн. Египет) Саад ибн Батрик (876–940), чието християнско име било Евтихий.

По думите на Яхя Антиохийски „в 407 г. от хиджра [= 10 юни 1016 – 29 май 1017] един от вождовете на българите, на име Аарон, нападнал техния цар ал-К-м-туриас, роб Самуилов, убил го и завладял държавата на българите. Аарон бил един от тези, на чиито предци принадлежало предимството в царуването над тях. Той проводил [пратеничество] при император Василий и му писал, като му обещал покорство, дружба и подчинение, че ще управлява държавата, която той завладял, съобразно с желанията му [на императора] и няма да предприема никакви действия против волята му. Той царувал една година и бил убит на свой ред от ръката на един от подчинените си“⁴.

В съкратен вид същите сведения са представени и в световната хроника „Благословен сборник“, чийто автор е египетският хронист, копт по произход, Джирджис ал-Макин ибн ал-Амид (1205–1273), компилатор на Яхя Антиохийски⁵.

Съгласно неговите сведения „в 407 г. от хиджра един от най-знатните българи нападнал ал-К-м-ту-р-ш (варианти: ал-К-ту-м-р-с; el-Catumerus/Catumerus), роб Самуилов, който царувал над българите, убил го и завладял българската държава. Той написал писмо на император Василий, че ще мине на негова страна и ще му се покори. Той

³ За него вж. *The Encyclopedia of Islam*. Vol. I. [A–B]. New Edition, ed. by H. A. R. Gibb, J. H. Kramers, E. Lévi-Provençal, J. Schacht. Leiden 1986, p. 516; ODB. Vol. 3, ed. by A. Kazhdan. New York – Oxford, 1991, p. 2213 и бел. 5.

⁴ В. Розен. *Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи Антиохийскаго*. Санкт Петербург, 1883, с. 58–59; В. Тъпкова-Заимова. „Българи родом...“. Комитопулите в летописната и историографската традиция. Велико Търново, 2009, с. 136. Вж. и В. ЗЛАТАРСКИ. *История*, I/2, с. 749, 771–772 и бел. 2; С. ПИРИВАТРИЪ. *Самуилова държава*, с. 124 и бел. 165; с. 128, бел. 180.

⁵ За него вж. *The Encyclopedia of Islam*. Vol. VI. [MANH – MID]. New Edition, ed. by C. E. Bosworth, E. van Donzel, B. Lewis, W. P. Heinrichs and Ch. Pellat. Leiden, 1991, p. 143–144; ODB. Vol. 2, ed. by A. Kazhdan. New York – Oxford, 1991, p. 1271.

останал в такова положение една година, [но] го убил един от неговите служители“⁶.

Информацията на ал-Макин е заимствана от по-късно живелия египетски историк и географ Ахмад ибн Али ал-Макризи (1364–1442) в неговото съчинение „Книга на поучения и назидание в разказа за квартали и паметници“⁷.

Ал-Макризи пише, че „в 407 г. от хиджра един от вождовете на българите се надигнал срещу техния цар К-м-ту-р-с (варианти: Camthures/Camtures; Camtarus; Qotmaras), убил го и завладял царството на негово място. Тогава той писал на Василий, цар на Константинопол [Цариград], за да му засвидетелства своята върност и да го увери в това, но бил убит в рамките на една година...“⁸.

Данни за гибелта на българските владетели се съдържат и в анонимен османски ръкопис. Документът представлява чернова, съставля-

⁶ *Historia Saracenicæ, qua res gestæ Muslimorum, inde a Muhammede primo Imperij & Religionis Muslimicæ auctore, usque ad initium Imperij Atabacæi, per XLIX Imperatorum successionem fidelissimè explicantur. Insertis etiam passim Christianorum rebus in Orientis potissimum Ecclesijs eodem tempore gestis. Arabicè olim exarata à Georgio Elmacino fil. Abuljaseri Elamidi f. Abulmacaremi f. Abultibi. Et Latinè reddita operâ ac studio Thomæ Erpenii. Lugduni Batavorum, 1625, p. 264* (арабски текст и латински превод); *L'Histoire Mohamétane, ou les quarante-neuf Chalifes du Macine divisee en trois livres, contenant vn Abragé Chronologique de l'Histoire Mussulmane en general, depuis Mahomet iusques au regne des François en la Terre Sainte, nouvellement traduit d'Arabe en François; avec vn Sommaire de l'Histoire des Mussulmans ou Sarrazins en Espagne, extraict de Rodrigue Ximenez Archeuesque de Toledé, & verifié sur le Macine. Le tout par Mre Pierre Vattier Conseiller & Medecin de Monseigneur le Duc d'Orléans. Premier édition. A Monseigneur le Cardinal. Paris, 1657, p. 273* (френски превод). Вж. и В. РОЗЕН. *Император Василий Болгаробойца*, с. 362–363; В. ЗЛАТАРСКИ. *История*, I/2, с. 749, бел. 2.

⁷ За него вж. И. КРАЧКОВСКИЙ. *Избранные сочинения. Т. IV. Арабская географическая литература*. Москва – Ленинград, 1957, с. 465–479; *The Encyclopedia of Islam*. Vol. VI. [МАНК – MID]. New Edition, ed. by C. E. Bosworth, E. van Donzel, B. Lewis, W. P. Heinrichs and Ch. Pellat. Leiden, 1991, p. 193–194; ODB, 2, p. 1295.

⁸ H. WETZER. *Taki-eddini Makrizii Historia Coptorum Christianorum in Aegypto Arabice, edita et in linguam latinam translata*. Solisbaci, 1828, p. 120–121 (арабски текст и латински превод); F. WÜSTENFELD. *Macrizi's Geschichte der Copten. Aus den Handschriften zu Gotha und Wien mit Übersetzung und Anmerkungen*. Göttingen, 1845, S. 66; S. MALAN. *A Short History of the Copts and their Church translated from the Arabic of Tāqied-Din El-Maqrizī*. London, 1873, p. 91. Вж. и В. РОЗЕН. *Император Василий Болгаробойца*, с. 363.

нето на която се датира след 1453 г. (XVI–XVII в). Тя е компилация, включваща превод на творбата на ал-Макин, както и многобройни добавки от други източници⁹. Под влияние на египетския хронист е използвана формата „ал-К-м-ту-р-ш“/„К-м-ту-р-ш“¹⁰.

Още през Средновековието е бил направен пълен етиопски превод на съчинението на ал-Макин, който все още е непубликуван. Той бил съставен при управлението на етиопския негус (император) от Соломоновата династия Давид II, известен още като Либна Дингил (1508–1540)¹¹.

По-нататък в своето изложение източните автори представят сравнително подробен разказ за покорството на българските аристократи след смъртта на царя им, а също така и за по-нататъшните завоевателни действия, мерки и разпореждания от страна на византийския император в присъединените територии¹².

Според руския историк и арабист барон Виктор Розен (1849–1908) няма никакво съмнение, че под изопачената дума „ал-К-м-туриас“ се крие понятието „комитопул“. Същият изследовател заключава още, че в текста са допуснати неточности и въпросните сведения не касаят цар Самуил. Очевидно става дума за историческите събития, разиграли се подир смъртта му, т.е. в периода 1015–1018 г. Те се отнасят за гибелта на Самуиловите приемници – цар Гаврил Радомир и цар Йоан Владислав. В текста на арабските извори двамата погрешно са назовани с имената на бащите си – Самуил и Аарон, което руският учен обяснява с пропуснатата думата „син“ пред всяко от тях¹³.

Българският историк Васил Златарски (1866–1935) прави опит да обясни грешките в текста. Според него в основния източник, от който Яхя е почерпил сведенията си за българите, е липсвала информация за смъртта на цар Самуил. Основният аргумент в полза на това твърдение е, че за един дълъг период от време – между 1004–1015 г., араб-

⁹ За него вж. В. РОЗЕН. *Император Василий Болгаробойца*, с. 76.

¹⁰ Пак там, с. 362.

¹¹ W. WITAKOWSKI. *Ethiopic Universal Chronography*. – In: *Julius Africanus und die christliche Weltchronistik*, hrg. von M. Wallraff. Berlin, 2006, p. 293–298.

¹² В. РОЗЕН. *Император Василий Болгаробойца*, с. 59, 363; *Historia Saracenicarum*, p. 264; H. WETZER. *Taki-eddini Makrizii Historia Coptorum*, p. 120–121.

¹³ В. РОЗЕН. *Император Василий Болгаробойца*, с. 362–365.

ският хронист не споменава нито дума за българите. Следователно както данните за смъртта на последните царе на ранносредновековната българска държава, така и за нейната гибел, дошли до арабския автор отделно и случайно, вероятно посредством устни разкази¹⁴. Не трябва да се подминава обстоятелството, че именно във византийския град Антиохия арабският хронист имал възможност да използва извори, които до този момент не са му били известни¹⁵.

Интерес представлява указанието, че правото да царуват над българите се падало на предците на цар Йоан Владислав¹⁶. Явно тук се има предвид фактът, че Аарон бил по-възрастен от брат си цар Самуил и следователно правото на власт била на сина му, а не на цар Гаврил Радомир¹⁷.

Въз основа на изложената по-горе информация може да се заключи, че като цяло данните на египетските автори за смъртта на цар Гаврил Радомир се припокриват със сведенията на Йоан Скилица. Именно поради тази причина трябва да се предположи, че за това историческо събитие византийският историк и Яхя Антиохийски са използвали един и същ първоизточник. Не така стоят нещата по отношение смъртта на цар Йоан Владислав. Докато сведенията на Йоан Скилица са изключително подробни и конкретни, то египетските автори са зле информирани. Най-общо те пишат, че владетелят бил убит от свой подчинен, което обаче не отговаря на истината.

¹⁴ В. ЗЛАТАРСКИ. *История*, I/2, с. 749–750.

¹⁵ В. РОЗЕН. *Император Василий Болгаробойца*, с. 056, 075.

¹⁶ Пак там, с. 364.

¹⁷ В. ЗЛАТАРСКИ. *История*, I/2, с. 744, бел. 5.